

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVY YANGILANISHIDA MA'NAVY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Mirzayeva Nigina Olimovna
SamDCHTI mustaqil tadqiqotchisi
mirzayeva.nigina@bk.ru

JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397470>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Sharqning buyuk faylasuf va shoiri Jaloliddin Rumiyning ilmiy merosida oilada farovonlik hamda mustahkamlikni ta'minlashga doir konseptual g'oyalarining ilmiy-nazariy ahamiyati xususida so'z boradi. Shuningdek, bashariyatning azaliy muammosi va asosiy bahs mavzularidan biri bu oila qurish, oilaviy munosabatlarni tartibga solish, oiladagi ajrimlarning oldini olish va farzandlarni ham jismonan, ham ma'nan sog'lom qilib tarbiyalashda oilaning ahamiyatini oshirishga oid qarashlari tizimli tahlil qilingan. Xususan, Jaloliddin Rumiyning oila, ayol va erkak munosabatlari, farzand tarbiyasi, ayollarga ehtirom ko'rsatish kabi masalalarga bo'lgan allegorik munosabatlariga ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, oilani jamiyatning ravnaq topishida tutgan o'rni va ishtirokini yanada oshirish, oilalarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy manfaatlari va farovonligini yaxshilashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini kuchaytirish hamda izchil ta'minlash maqsadida oilaviy hayot masalalarini huquqiy tartibga solish borasida so'z boradi.

Kalit so'zlar: oilaviy munosabatlar, ijtimoiy murosa, rashk fenomeni, milliy mentaletit, jamiyat, axloq, umuminsoniy qadriyatlar.

Мирзаева Нигина Олимовна
(Узбекистан, Самарканд)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о научно-теоретической значимости концептуальных идей великого философа и поэта Востока Джалалуддина Руми об обеспечении семейного благополучия и стабильности в его научном наследии. Также систематически анализировались взгляды на повышение значения семьи в воспитании детей как физически, так и психически здоровых. В частности, было затронуто и аллегорическое отношение Джалалуддина Руми к таким вопросам, как семья, отношения мужчины и женщины, воспитание детей, уважение к женщине. Также в целях дальнейшего повышения роли и участия семьи в развитии общества усилить государственную поддержку улучшения правовых, социальных, экономических, морально-нравственных интересов и благополучия

семьи, а также обеспечить последовательное обеспечение правового регулирования вопросов семейной жизни.

Ключевые слова: семейные отношения, социальное примирение, феномен ревности, национальный менталитет, общество, мораль, общечеловеческие ценности.

Mirzayeva Nigina Olimovna
(Uzbekistan, Samarkand)

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF FAMILY WELL-BEING IN THE SCIENTIFIC HERITAGE OF JALOLIDDIN RUMI

ABSTRACT

This article talks about the scientific-theoretical importance of the conceptual ideas of the great philosopher and poet of the East, Jalaluddin Rumi, on ensuring family well-being and stability in his scientific heritage. Also, views on increasing the importance of the family in raising children both physically and mentally healthy were systematically analyzed. In particular, Jalaluddin Rumi's allegorical attitude to issues such as family, male and female relations, child rearing, and respect for women were also touched upon. Also, in order to further increase the role and participation of the family in the development of society, to strengthen the state support for the improvement of the legal, social, economic, moral and moral interests and well-being of families, and to ensure the consistent provision of legal regulation of family life issues. it is about putting.

Key words: family relations, social reconciliation, the phenomenon of jealousy, national mentality, society, morality, universal values.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda turli sohalar rivoji bo'yicha qator yangiliklar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Yurt ravnaqi, Vatan taraqqiyoti, oila mustahkamligi, o'sib kelayotgan yosh avlodga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy va innovatsion jarayonlarga, onalar hamda bolalar salomatligini asrash kabi dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Hammaga ma'lum, yoshlar bilan ishlash, oila va ayollar masalasi har doim biz uchun muhim vazifa hisoblangan va bundan keyin ham shunday bulib qoladi". [10.-B.583] Xususan, o'zbek mentalitetida oila mustahkamligi masalalariga, oilaviy munosabatlarga jiddiy qaraladi. Sharq xalqlarida oila qadim-qadimdan muqaddas qo'rg'on hisoblangan.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 63-moddasiga ko'ra, Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanadi va u jamiyat hamda davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Oilani jamiyatning ravnaq topishida tutgan o'rni va ishtirokini yanada oshirish, oilalarning huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy manfaatlari va farovonligini yaxshilashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini kuchaytirish hamda izchil ta'minlash maqsadida oilaviy hayot masalalarini huquqiy tartibga solishga bag'ishlangan O'zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi qabul qilindi [11.-B.215].

MATERIALLAR VA METODLAR

Bashariyatning azaliy muammosi va asosiy bahs mavzularidan biri bu oila qurish, oilaviy munosabatlarni tartibga solish, oiladagi ajrimlarning oldini olish va farzandlarni ham jismonan, ham ma'nan sog'lom qilib tarbiyalashda oilaning ahamiyatini oshirishga oid qarashlarni tizimlashtirish kabi masalalar bugungi kunimizga qadar davrimizning dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelmoqda. Biz bugun XXI asr texnika asrida, globallashuvning shiddatli buhronlari ostida yashamoqdamiz. Sharq xalqlarida oila qadimdan muqaddas hisoblangan va ko'plab didaktik manbalarda ham oila masalalariga to'xtalib o'tilgan. Bu masalalar haqida antik davr faylasuflari, Sharq mutafakkirlari, Markaziy Osiyo allomalari va G'arb faylasuflari ham o'z konsepsiyalarini yaratganlar. Mana shunday o'z konsepsiyasiga ega buyuk allomalardan biri bu Jaloliddin Rumiidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mutasavvifning ilmiy merosi necha asrlar o'tsa hamki, insoniyatni ma'naviy yetuklikka undovchi va o'zligini, asliyatini anglashida ko'maklashuvchi jahonning durdona asarlari turkumidan munosib joy egallab kelmoqda. Mutafakkirning falsafiy-irfoniy qarashlarida oila mustahkamligi masalalariga ham alohida to'xtalib o'tilgan va alloma o'z qarashlarida jamiyat ma'naviy hayotida muhim omil hisoblanmish oilalarning mustahkamligi hamda farovonligi bevosita tomonlarning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan o'zaro tengligiga borib taqalishiga doir nazariyasini ilgari surgan. Barcha oilalarda ham uchraydigan iqtisodiy tangliklarni Mavlono bu ayb emas, balki, Tangrining er-xotin sabrini sinovchi imtihonidir, deya baholagan.

Jaloliddin Rumiyning shoh asari hisoblanmish "Masnaviyi ma'naviy" asari tarkibida turli mazmundagi hikoyatlaru masallar mujassamlashtirilgan, shuningdek, undagi voqealar rivoji ta'sirchanligini oshirishda, kulminatsion nuqtasini belgilashda Qur'oni Karim oyatlaridan ham samarali foydalanilgan. Xususan, oila, ayol va erkak munosabatlari, farzand tarbiyasi, ayollarga ehtirom ko'rsatish kabi masalalarga Rumiy ko'p o'rinlarda to'xtalib o'tgan. Bunday mavzudagi hikoyalar va masallar tarkibida ba'zan behayo, g'ayriaxloqiy munosabatlar haqida ham so'z ketsada, ularning yakunida Mavlono bu mavzuga boshqa to'xtalishga hojat qoldirmaydigan ravishda xotima yasaydi va bunday axloqsizliklarni qattiq qoralaydi.

Jaloliddin Rumiyning falsafiy qarashlarida oila mustahkamligi masalalariga oid tarbiyaviy ahamiyatga molik fikrlarni ko'p uchratamiz. Rumiyning fikricha, oilani tuzish va buzish, ya'ni oiladagi totuvlik ham, oiladagi notinchlik ham avvalo, er-xotining bog'liq. Agarki er-xotin o'zaro ittifoqlikda yashashsa, ularga hech qanday tashqi omillar ta'sir o'tkazolmaydi. Mutasavvif shunday deydi: "Sen uni sevib talpinsang, u ham seni sevib, talpinadi. Sen uni yo'qotish tadbirini qilsang, u ham zimdan sendan qutulish rejasini tuzadi. Devorni bir yog'iga o'tvolib buzishga kirishsang, u hadeganda ag'anay qolmaydi. Modomiki, uni har ikki tomondan teshishga chandon urinsang, ikki yondan o'yib kelayotgan ikkala aslaha ko'p o'tmay bir-biriga qovushadi.

Endi sen bilan u ayol orasidagi do'st-dushman, begonalarning yaxshi-yomon nazaridan hosil bo'lgan parda bir devorga o'xshaydiki, bu – ayol bilan sening orangdir" [1.-B.60-61.]. Darhaqiqat, oila devorining mustahkam bo'lishi, yoki aksincha, nurashi er-xotinning o'zaro munosabatlariga bog'liq bo'lgan jarayondir. Bu haqda alloma shunday yozadi:

Kimki bo'lgay hamzabonidin judo,
Bezabondir, garchi undan yuz navo.
Chunki gul ketsa, guliston qolmagay,
So'ngra bulbul birla doston qolmagay [2.-B.8.].

Oila – muqaddas dargoh va u yillar davomida er-xotinning ahillikdagi hayoti natijasida yanada mustahkamlanadi. Er-xotin yillar davomida bir-birining xarakterini, tilini tushunib, hamzabon bo'lib yashashadi. Agar ulardan biri bevaqt vafot etsa (ketsa), ikkinchisi bezabon bo'lib qoladi, chunki uning tilini, ko'nglini ayolidek (eridek) hech kimsa tushuna olmaydi. Rumiyning fikricha, ro'zg'oridan yiroqlashgan, xiyonat ko'chasiga kirgan kishi o'zligidan ham yiroqlashadi. Hattoki, qushlar ham o'z iniga, o'z jinsiga talpinadi. Zero, o'z jinsingdan, ya'ni oilangdan boshqa inga, boshqa jinsga talpinishing boshingga muqarrar falokat keltiradi, deydi Mavlono. Jaloliddin Rumiy oila mustahkamligi borasida fikr yuritarkan, o'z asarlarida "Yor ila yor ittifoqi xush erur" iborasini ko'p o'rinlarda faol qo'llaydi. Er va xotinni Mavlono bir o'rinda mahsi-kovushga qiyoslaydi, uning fikricha, kovush mahsiga mos bo'lmasa, ya'ni ulardan biri oyoqqa tor yoki keng bo'lsa, unda ular birgalikda juft bo'lolmaydi, natijada, ulardan biri yaroqsiz hisoblanadi. Oilada ham erkak va ayolning dunyoqarashi, xakteri bir-biriga muvofiq bo'lmasa, bunday oila parokandalikka yuz tutmog'i muqarrar.

Yaxshi juft ersa juftga hamsifat,
Barcha ishlar hal bo'lur bomaslahat, [3.-B.77.]-

deya oiladagi bir-biriga fe'l-atvori mos bo'lgan juftlar barchaishlarda hammaslak bo'lishadi hamda barcha oilaviy muammolar ana shunda o'z yechimini begumon topadi deydi Rumiy. Erkak kishi botirligi qahramonlikda Rustamu Zolga o'xshasada, baribir u o'z ayolining asiridir. O't, ya'ni olovga qaraganda suv haybatliroqdir, chunki olovni suv bartaraf etadi. Xuddi shunday, agar suvni qaynatmoq istasak uni olovsiz qaynatmoq dushvor. Shunday ekan, o't va olovni bir-biridan ayro

tasavvur qilmoq mumkin bo'lmaganidek, ayol hamda erkakni ham bir-biridan ayricha tasavvur etolmaymiz. Chunki erkaklarning botirligi yu jasoratida ularga yolqin bo'lguvchi siymo ayoldir, er kishi yori uchun, oilasi uchun olovdek shiddat bilan yonadi, ayol esa bu tashabbuskorliklarga omil bo'ladi, ya'ni oilani saranjom qiladi, farzandlarni dunyoga keltiradi. Tabiiyki, bular erkakka mehnat qilmog'i, ro'zg'orini butlamog'i uchun asosiy sababdir. Erkakning mehri, e'tibori tufayli ayol ham ro'zg'orini mustahkamlashga va farovon qilmoqlikka intiladi. Shu tariqa Sharq xalqlari mentalitetida asosiy axloqiy normalardan hisoblanmish murosa madaniyati shakllanib, bunday oilalar jamiyat rivojiga munosib hissa qo'shadi. Jaloliddin Rumiy erkak zohiran ayolga g'olib bo'lsa-da, botinan unga mag'lubdir deydi va Muhammad (s.a.v.)ning quyidagi kalomini keltirib o'tadi:

Dedi Payg'ambarki: xotin begumon,
Oqil erkaklarga g'olib har qachon.
Lek ayol johilga mag'lub har mahal,
Chunki ermas, turfa hayvondir ular [4.-B.81].

Shuningdek, Jaloliddin Rumiy oilani insonning ikki ko'ziga o'xshatadi, uning fikricha, ko'zga xas tushsa u ham tanaga og'riq beradi, ham yorug' jahonga teran boqishimizga monelik qiladi, shuning uchun ko'zimizni xas tushishidan ehtiyot qilmog'imiz lozim. Xuddi shunday, oilada ham agar urush-janjal muttasil davom etaversa, birinchi navbatda ruhiyating buziladi, ikkinchi navbatda, ko'zing boshqa yor izlaydi, shu sababli yor ila yor ittifoqi juda muhimdir deya ta'kidlaydi Mavlono Jaloliddin Rumiy.

Yoring - bu sening oynangdir, uni pok tut, ya'ni uni turli bo'htonlardan va imkon qadar xastaliklardan asra. Daraxtga nazar sol, u barglari bilan go'zal, gulga nazar sol, u ifori bilan xushbo'y, suvga nazar sol, u shaffofligi bilan chiroylidir. Oila ham erkak va ayolning bir-biriga mutanosibliqi oqibatida yaxlit bir mukammallikni vujudga keltiradi. Agar atorning do'koniga kirsang, do'kondagi barcha buyumlar bir-biriga muvofiq ravishda joylashtirilganiga guvoh bo'lasan. Bir tokchada atir-upalar yonma-yon tursa, ikkinchi tokchada zebu-ziynatlar yonma-yon turadi, uchinchi tokchada oyna-tarog'u, keyingi tokchada misvok va shamni ko'rasan. Atir bilan shamning, misvok bilan uzukning yonma-yon turmog'i qanchalar nomutanosib bo'lsa, dunyoqarashi, fe'l-atvori, hattoki, yoshi o'rtasida katta tafovut bo'lgan er-xotinlar ham shunchalar bir-biriga nomutanosibdir.

Tenglik istaydir nikohu izdivoj,
Bir eshik oltin, biri bo'lmas yog'och.
Bo'lmasa tenglik, ko'ngillar to'lmagay,
Uyda g'am bo'lgay, farog'at bo'lmagay.

Jaloliddin Rumiyning ta'biri bilan aytganda, bu jahonda hamma narsani o'z jufti bor. Yerning jufti Osmon, Oyning jufti Quyosh, Kunning jufti Tun. Dunyodagi barcha jonli mavjudotlar o'z juftini izlaydi, o'z juftiga talpinadi. Bargi somon qahraboga intiladi, Osmon Zaminga marhabo deydi. Mavlono Osmon erdir, Yer esa uning xotindir, Osmon qor va yomg'irni, haroratli Quyosh taftini Yerga nisor aylaydi, Yer esa o'z bag'riga qadalgan har urug' va niholni onadek parvarishlab voyaga yetkazadi deydi va shunday yozadi:

Osmon erdir, zamin chun xotini,
Har ne eksa, yer yetishtirgay uni.
Gar sovuq qotsa, harorat bergay ul,
Chanqasa, namlik, tarovat bergayul.
Yerga parvona hamisha Osmon,
Er kishi xotindan aylangansimon [6.-B.311.].

Jaloliddin Rumiyning ta'biri bilan aytganda, Kun va Tun zohirda dushman bo'lsalar-da, aslida ular yaxlit bir haqiqatdir. Ular bir-birlariga talpinib, birlashib, Olam va Odam kamoloti uchun xizmat qiladi. Darhaqiqat, ayol va erkak ham qarama-qarshi jins vakili bo'lsalar-da, aslida ular yaxlit tushuncha - Insondir. Odam Ato va Momo Havo yaralgandan buyon, ibtidoiy jamoa davrida ham, hozirgi zamonaviy insonlar yashash tarzida ham ayol va erkak munosabatlari, ularning bir-biriga intilishi, talpinishi, natijada esa Oila deb atalmish qo'rg'onning qad ko'tarishi bashariyat uchun eng laziz va farahbaxsh tuyg'ulardan biri hisoblanadi.

Jaloliddin Rumiy o'zining falsafiy-irfoniy qarashlarida oila va er-xotin munosabatlari haqida so'z yuritarkan, erkakni aqlga, ayolni esa nafsga qiyoslaydi. Chunki erkak kishi tabiatan og'ir-bosiq bo'lganligi tufayli oilada yuzaga keladigan turli muammolarga u aql nuqtai-nazaridan jiddiy yondashadi, uzoqni o'ylab qaror qabul qiladi. Ayol kishi esa tabiatan yig'iga moyil va hissiyotga beriluvchan bo'lganligi tufayli ko'p hollarda o'z manfaatidan kelib chiqib keskin qarorlar qabul qiladi. Buning oqibatida esa oiladagi turli nizolar katta nadomat keltiradi deydi va rashk borasida ham to'xtalib o'tadi. Uning fikricha, barcha narsada me'yori bo'lgani kabi, rashkning ham chegarasi bo'lmog'i darkor. Me'yoridan oshgan rashk turli fojealar va illatlarning doyasidir deydi hamda "Rashk har na qadar erkaklarning sifatlaridan biri bo'lsada, undan voz kech. U (ayol) boshqa erkakning vasfini senga aytsa ham qizg'anma, chunki sendagi yaxshi sifatlardan keyin yomon vasflar ham maydonga keladi"[7.-B.116.], deya ta'kidlaydi. Shuningdek, ayol kishiga haddan tashqari ta'qiqlaru cheklovlar qo'yish ham yaxshilik alomati emas deydi alloma. Ayolni nazorat qilish va rashk qilishda erkak kishi me'yorni unutmasligi lozimligini shunday izohlaydi: "Sen nima desang ham, demasang ham, ular o'z bilganlaridan qolmaydi. Masalan, sen xotinga: "Ochiq-sochiq yurma, o'ran" desang, unda o'zini ko'rsatish orzusi tobora ortadi. O'z navbatida o'rangan ayolni ko'rishga xalq ham shuncha ishtiyoqmand bo'ladi. Mazkur ish bilan sen ikki taraflama - ko'rmoq va ko'rilmog' istagini orttirmoqdasan" [8.-B.102.]. Mutafakkirning fikriga ko'ra, bajarayotgan amali va qilmishining oqibatini oldindan ko'ra oladigan va to'g'ri xulosa chiqara oladigan ayol ba'zi erkaklardan ustundir. Shu o'rinda Jaloliddin Rumiy bironing ayoliga ko'z tikadigan erkaklarni dayus deb ataydi va shunday yozadi:

O'zgalarning yoriga ko'z solganing,
Sen dayuslikni bo'yinga olganing [9.-B.228.].

Kim o'zgalarning yoriga hirs va ta'ma ko'zi bilan qarasa, albatta uning ayoliga ham boshqalar shunday nigoh bilan boqadi. Chunki qilmish-qidirmishdir, Tangri seni shu yo'l bilan jazolaydi va tanangga rashk olovini chirmashtiradi deydi mutasavvif. Shuningdek, mutafakkir ayrim erkaklar ayolsifat bo'ladi va ular ayollardek ishvalar qilib, o'zlariga haddan ortiq oro beradilar, ayrim ayollar esa erkaklardek dag'al va qo'rs bo'lib, ular o'z tashqi qiyofasiga u qadar e'tibor bermaydilar, ya'ni, ular erkaksifat ayollardir, men ularni na ayol, na erkak deb hisoblayman, bundaylar bu yorug' olamda arosatda qolib ketgan sargardon kishilardir, deya ta'kidlaydi alloma.

XULOSA

Darhaqiqat, oila mustahkamligining muhim shartlaridan biri yor ila yor ittifoqidir. Er-xotin bir-birining tilini tushunib, o'zaro kelishib istiqomat qilishsa, bunday oilalarda xotirjamlik, ko'ngil halovati, baxt shukuhi hukmronlik qiladi. Mavlono Jaloliddin Rumiy o'zining asarlarida oilaviy munosabatlar mustahkamligida qo'yidagi yetti fazilatni asos qilib belgilagan. Bular: mehr, ro'zg'ordagi ba'zi yetishmovchiliklarga sabrli bo'lish, er-xotin bir-birlarini ardoqlashi, er-xotinning bir-birlariga e'tiborli bo'lmog'i, oilada adolat maqomining ustunligi, o'ransiz rashk va oilaviy ittifoqlik tamoyillaridir.

VIII asr oldin Mavlono tomonidan e'tirof etilgan bu fazilatlar hozirgi zamonaviy oilalar mustahkamligida ham eng asosiy va zarur omillardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. JALOLIDDIN RUMIY. Majolisi sab'a. – T.: Yangi asr avlodi, 2018. 1-majlis. – B.60-61.
2. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS., 2010. 1-daftar. – B.8.
3. KO'RSATILGAN ASAR. – B.77.
4. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 1-daftar. – B.81.
5. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 2-daftar. – B.152.
6. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 3-daftar. – B.311.
7. JALOLIDDIN RUMIY. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 1-daftar. – B.116.
8. JALOLIDDIN RUMIY. Ichindagi ichindadir. – T.: Yangi asr avlodi, 2013. – B.102.
9. JALOLIDDIN RUMIY. Hikmatlar. – T.: Sharq, 2008. – B.228.

10. MIRZIYOYEV SH. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga
11. ko‘taramiz. 1jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – B.583.
12. FALSAFA. Ensiklopedik lug‘at. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2010. – B.215.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000